

MAKTAB DARSLARINING INTIZOMIY OMILLARI XUSUSIDA

Dehqanova Muborakxon G‘iyeziddin qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20003415>

***Annotatsiya:** maqolada maktab o‘quvchilarining dars intizomiga rioya qildirishning ahamiyati, yo‘l-yo‘riqlari, tartib-intizom ta‘lim samaradorligi omili ekanligi va unga erishishning murakkab usullari tahlil qilinib, metodik tavsiyalar berish maqsad qilib olingan.*

***Kalit so‘zlar:** globallashuv, maktab jamoatchiligi, o‘quvchi, o‘qituvchi, tartib-intizom, omil, hamkorlik, muvofiqlashtirish, darslarda intizomiy tartib, virtual-axborot muhiti, ommaviy axborot vositalari, maktabda o‘rnatilgan tartib-intizomni buzilishi, xulq-atvor.*

Har qanday zamonda ham dars intizomi masalasi o‘z zarbdorligini yo‘qotmagan. O‘tmishda darsning yirik bir asarga tenglashtirilishi kabi allomalarning fikri yoki zamonaviy maktab ta‘limi muammolarining yechimini izlash ham bevosita dars intizomiga borib taqaladi. Demak, intizom pedagogik vosita sifatida bosh omil hisoblanadi. Intizomni ta‘minlash va saqlash bu ko‘pchilikka bog‘liq bo‘lgan tarbiyaviy tadbir hisoblanib, asosiy mas‘uliyat ota-onalar va o‘qituvchilarga tushadi.

P.V. Kapterov yozgan ediki, “Maktab ishi ko‘pchilikning – o‘qituvchilar va o‘quvchilarning manfaatlar uchun hamkorlikdagi ishidir. Ko‘pchilikning hamkorlikdagi faoliyat va hayotini esa ma‘lum tartiblarisiz amalga oshirib bo‘lmaydi. Zero, tartib jamiyatda yashash va ishlashning muhim shartidir. Maktab hayotining tartibi intizomdir. Uning vazifasi – maktabda ta‘lim oluvchilarning hayotini boshqa ta‘lim oluvchilar hamda o‘qituvchilar bilan hamohang tarzda tashkil etishdan iborat. Intizom o‘quvchi va o‘qituvchi shaxsiga nisbatan maktab jamoatchiligi va alohida shaxslar tomonidan o‘tkazilishi mumkin bo‘lgan tazyiqlardan himoya qilishni anglatadi. Intizom ta‘lim oluvchi alohida shaxslar yoki o‘qituvchilarning, maktab jamoasining qiziqishlarini muvofiqlashtirish orqali hamkorlikdagi do‘stona faoliyat uchun zamin yaratmog‘i lozim”.

Olimning fikridan va hayotiy tajribalarimizdan kelib chiqib, zamonaviy maktab, umuman uning intizomiy omillari globallashuv bosqichi bilan bog‘liq bo‘lgan ta‘lim jarayonlarining mavjud xususiyatlari va mohiyatlarining umumiyligini anglatilishini tushunish qiyin emas.

Ayni paytda maktab ma‘muriyati darslarda intizomiy tartibni tashkil etishdagi murakkabliklarni ro‘kach qilib aybni zamonga, o‘quvchilarga, virtual-axborot muhiti va shu kabilarga ag‘darmoqchi bo‘ladilar. Boshqa tarafdin qaraganda ommaviy axborot vositalarida maktabda va darsda intizom borasida ham “o‘qituvchi – o‘quvchi” munosabatlarida (o‘qituvchi o‘quvchining soch gajagini kesib, peshonasiga “ikkichi” deb yozib qo‘ygan) ham, “o‘quvchi – o‘quvchi” munosabatlarida ham chegaradan chiqib, haddidan oshayotgan holatlar kuzatiladi. Bu holat maktab jamoatchiligi tomonidan haqiqat, fenomen, butun maktabni zaharlagan “virus” sifatida, nafaqat me‘yordan oshsa, balki har kuni kuzatib, nazorat qilib boriladigan badanning, vujudning haroratidek emas, balki xususiy, ahyon-ahyonda uchrab turadigan holat tariqasida qaraladi. Afsuski, maktab jamoatchiligi bunday haqiqatga qarshi maqsadli tarzda ishlashni

xohlamaydi, balki qaysidir joyda namoyon bo‘lgan qaysidir “virus”ga nisbatan “karantin” uslubini qo‘llash bilan kifoyalanadi.

Maktab jamoatchiligi asrlar mobaynida o‘quvchilarning yurish-turishi, xatti-harakatlarini kuzatish natijasida pedagoglarning “retseptur ma’lumotnoma”si (pedagogik potfolio)ni to‘ldirib bormoqdalar. Kundalik hayotdagi dalillar maktab intizomining muammolar ko‘lamini kengaytirmoqda, amaliyot esa ularni bartaraf etish yo‘llarini izlamoqda.

Bolalarni intizomga o‘rgatish har doim pedagogika fanining asosiy vazifalaridan biri bo‘lgan va bugungi kunda ham, bundan keyin ham shunday bo‘lib qolmoqda.

“Retseptor ma’lumotnomasi” keng qamrovli davomiylikka ega. Zero, zamonaviy sharoitda maktabning muammoli muhit ko‘lami ortib bormoqda. Jumladan, darsda haddan ziyod vaysaqilik (ko‘p gapirish), darsga kelmaslik, kechikib kelish, yolg‘onchilik, provakator o‘quvchilarni paydo bo‘lishi, tamaki chekish, alkogolizm, narkotiklar, qo‘l telefonlari, o‘quvchilarni turli oilalardan saralanishi kabi muammolar masala yechimini chigallashiga sababchi bo‘ladi. Ammo sabablar qanchalik ko‘p va murakkab bo‘lmasin zamonaviy maktab o‘z o‘quvchilarini barkamol insonlar qilib tarbiyalashi hayotiy zarurat hisoblanadi.

Zero uchinchi Renesans poydevorini qurishga qodir jismoniy, ruhiy va ma’naviy barkamol shaxslar globallashuv sharoitida jamiyatimiz uchun juda zarurligi nuqtai nazaridan maktab pedagogik jamoasiga katta mas’uliyat yuklanadi. Ta’lim berish jarayonida o‘qituvchilar qanchalik an’anaviy dars berish usullaridan farqli o‘laroq, zamonaviy innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalaridan keng foydalansalar, bunday darslar o‘quvchilar uchun ham qiziqarli va intizomli bo‘lishi muqarrardir.

Chunki o‘qituvchining qiziqarli tarzda dars o‘tishi o‘quvchilarni beixtiyor jarayonga jalb etishning muhim garovidir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Julia G. Thompson. La gestion de classe au secondaire. Ghidpratique. Chenelier Education. Montreal. 2013. 318 p.
2. Axmedova M. “Pedagogik konfliktologiya” o‘quv-qo‘llanma. – T.: 2005-y. B. 17.
3. Rashidov H., Musurmonov R. “Dars intizomiga salbiy munosabatdagi bolalarga nisbatan konstruktiv ta’sir etishning nazariy asoslari” monografiya. – T.: Noshirlik yog‘dusi nashriyoti, 2015-y
4. R.Musurmonov “Ta’lim sifatini boshqarishga ijobiy ta’sir etuvchi omillar haqida”, Kirgiziya Vestnik Batkentskogo gos. Univer. J. 2008. № 5.
5. R.Musurmonov “Sog‘lom avlod tarbiyasi – jamiyat taraqqiyotining asosi” O‘zMU xabarlarini jurnali. – T.: 2011 y. № 1